

Received-Makale Geliş Tarihi 16.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),01-11

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445601

Doç. Dr. Adem Çelik

<https://orcid.org/0000-0002-9297-1116>

Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kars / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04v302n28>

Doç. Dr. Aykut Aykutalp

<https://orcid.org/0000-0001-5991-0306>

Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kars / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04v302n28>

Liberal Demokrasinin Krizi, Neoliberal Dönüşüm ve Demokratik Olmayan Liberalizmin Yükselişi

The Crisis of Liberal Democracy, the Neoliberal Transformation, and the Rise of Undemocratic Liberalism

ÖZET

Bu çalışma, liberal demokrasinin krizini konjonktürel bir gerileme olarak değil, liberalizm ile demokrasi arasındaki tarihsel ve kurucu gerilimden kaynaklanan yapısal bir sorun olarak ele almaktadır. Günümüzde liberal demokrasilerin karşı karşıya olduğu kriz, yalnızca otoriter popülizmin yükselişi, siyasal kurumlara duyulan güvenin azalması, temsil ve katılımın zayıflaması gibi aktüel göstergelerle sınırlı değildir. Aksine bu kriz, bireysel hakların korunmasını merkeze alan liberalizm ile halkın temel siyasal kararları almasını savunan demokrasi arasındaki olumsal birliktelikten doğan içsel bir gerilime dayanmaktadır. Çalışma, literatürde yaygın olan ve demokrasinin krizini “liberal olmayan demokrasilerin” yükselişi üzerinden açıklayan yaklaşımları eleştirerek, asıl sorunun demokratik alanı daraltan “demokratik olmayan liberalizm” eğilimlerinde yattığını ileri sürmektedir. Neoliberal dönüşümle birlikte politik yaşamın ekonomikleşmesi, yurttaşlığın piyasa katılımına indirgenmesi, teknokrazi ve plütokrasinin güçlenmesi; liberal demokrasinin meşruiyet krizini derinleştirerek demokratik alanın tasfiyesine zemin hazırlamaktadır. Siyasal antagonizmanın rasyonalite söylemleriyle bastırıldığı bu “post-politik” ufukta; plütokrazi ve teknokrazi, halk egemenliği ilkesi yerine uzmanların egemenliğini ikame ederek meşruiyet krizini yapısal bir boyuta taşımaktadır. Krizin yapısal ve aktüel nedenlerini tartışan çalışma; günümüzün temel sorununun daha az liberalizm değil, aksine demokratik alanı daraltan “demokratik olmayan liberalizm” olgusu olduğunu iddia etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Demokratik olmayan liberalizm, Liberal demokrasinin krizi, çoğunluğun tiranlığı, Neoliberalizm, Teknokrazi, Plütokrazi.

ABSTRACT

This study addresses the crisis of liberal democracy not as a conjunctural decline, but as a structural problem stemming from the historical and foundational tension between liberalism and democracy. The crisis facing liberal democracies today is not limited to current indicators such as the rise of authoritarian populism, declining trust in political institutions, and weakening representation and participation. On the contrary, this crisis is based on an internal tension arising from the contingent coexistence of liberalism, which focuses on the protection of individual rights, and democracy, which advocates that the people make fundamental political decisions. By critically engaging with approaches in the literature that explain the democratic crisis primarily through the rise of “illiberal democracies,” the study argues that the core problem lies instead in the expansion of “undemocratic liberalism,” which progressively narrows the democratic sphere. Alongside neoliberal transformation, the economization of political life, the reduction of citizenship to market participation, and the strengthening of technocracy and plutocracy deepen the legitimacy crisis of liberal democracy and pave the way for the erosion of the democratic domain. Within this “post-political” horizon, where political antagonism is suppressed through discourses of rationality, technocracy and plutocracy replace popular sovereignty with the rule of experts, thereby elevating the legitimacy crisis to a structural level. Discussing the structural and actual causes of the crisis, the study argues that the fundamental problem today is not less liberalism, but rather the phenomenon of “undemocratic liberalism” that narrows the democratic space.

Keywords: Undemocratic liberalism, Crisis of liberal democracy, Tyranny of the majority, Neoliberalism, Technocracy, Plutocracy.

1. GİRİŞ

Çağdaş toplumların içinde bulunduğu durumu en iyi ifade eden kavram “kriz”dir. Ekolojik ve çevresel kriz, savaş ve göçlerin neden olduğu kriz, ekonomik ve toplumsal kriz, ulus-devletin ve liberal demokrasinin krizi içinde yaşadığımız dünyayı biçimlendirmektedir. Bu krizler birbirinden bağımsız bir şekilde meydana gelmediği gibi birbirini etkileyen çeşitli süreçlerin bir sonucudur (Castells, 2018, s. 12). Siyasal ve toplumsal boyutlarıyla çağımızın yaşadığı en önemli bunalımlardan biri olan liberal demokrasinin krizi; konjonktürel bir olgu olmayıp, aksine liberal demokrasilerin kurumsal ve normatif meşruiyet zeminini sarsan derin bir ontolojik kırılmadan kaynaklanmaktadır. Bu kriz, bazıları büyük bir paniğe sürüklemesine rağmen, katılım, temsil ve yurttaşlık gibi kavramları yeniden düşünmeye de neden olmaktadır. Bu açıdan “kriz” (Jalušič, 2024, s. 96) olumsuz bir öge olarak değil, yeni demokrasi anlayışlarının tartışmaya açılmasının koşulu olarak ele alınmalıdır.

Liberal demokrasilerin içine girmiş olduğu krizin yapısal ve aktüel olmak üzere iki nedeni vardır. Aktüel kriz, otoriter popülizmin küresel yükselişi, demokratik kurum ve değerlerin erozyonu, seçimlere katılımın azalması, siyasal partilerin güven kaybı ve kurumsal siyasetin zayıflaması gibi bir dizi somut göstergeyi içermektedir. Yapısal kriz ise, liberalizm ve demokrasi arasındaki olumsal birliktelikten kaynaklanmaktadır. Demokrasi, temel siyasal kararları halkın alması gerekliliğine dayalı bir yönetim biçimi olarak hem halka dahil olanların sayısını hem de halkın karar alabileceği konuların kapsamını genişletmek ister. Liberalizm ise bireycilik, negatif özgürlük, serbest piyasa, sınırlı hükümet ve anayasal yönetimle birey haklarını güvence altına almaya çalışır. Bireylerin doğuştan sahip olduğu varsayılan haklarının korunması ile her türden hakkın, yurttaşların katılımıyla şekillenmesi gerektiğine ilişkin demokratik ufuk arasında bir gerilim vardır. Bu gerilim, liberalizmin bireyi devletten ve çoğunluğun tiranlığına neden olabileceğini varsaydığı halk yönetiminden korumayı amaçlayan savunmacı hattı ile demokrasinin halk katılımını genişletmeye yönelik eğilimi arasındadır.

Liberalizm, birey haklarını koruma gerekçesiyle, halkın yönetimi anlamına gelen demokrasiyi çeşitli biçimlerde sınırlandırma eğilimindedir. Halkın, temel siyasal kararları alacak yegane ve biricik özne olarak görülmesi, sadece karar alıcı değil, aynı zamanda alınan kararların uygulayıcısı olması ve karar alacağı konu sayısının genişlemesinin bireysel hakları ihlal edebileceği varsayılır. Bundan dolayı, demokrasi ile liberalizm arasında özsel bir gerilim bulunur. Bu gerilim, demokrasinin bazı unsurları ile liberalizmin bazı unsurlarının yan yana gelmesi ile oluşan bir sentez olan liberal demokrasi kavramı ile aşılmaya çalışılır. Liberal demokrasiler, bir yandan yöneticilerin serbest ve adil seçimlerle belirlenmesi anlamında demokratik ilkeyi, seçilmiş temsilcilerin anayasalar ile sınırlanması anlamında liberal ilkeyi birlikte gerçekleştirmeye çalışırlar. Buna karşın bu denge durumu, statik bir uzlaşım olarak değil; aksine toplumsal ve iktisadi dönüşümlere bağlı olarak yeniden biçimlenen bir süreç olarak ele alınmalıdır.

Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren neoliberalizminin yükselişi ile birlikte politik yaşamın ekonomikleşmesi, bu dengeyi sermayenin ve piyasa rasyonalitesinin lehine bozmuş; yurttaşlığı piyasa katılımına ve tüketici öznelliğine indirgeyerek demokratik bileşeni zayıflatmıştır. Yurttaşı, kamusal bir öznenen rekabetçi bir özneye dönüştürerek, yurttaşlığın normatif zeminini ortadan kaldıran ve demokratik katılımı geri plana iten bir eğilimi güçlendirmiştir. Bu eğilim, bazı durumlarda daha fazla liberalizm, daha az demokrasi yaratabilmektedir. Bugün demokrasinin krizi olarak nitelenen durumun temel görünümünden biri, sınırlı hükümet ilkesi adına halk katılımının önemli ölçüde azalmasıdır. Diğer taraftan iktisadi verimlilik ve rasyonalite gerekçesiyle kamusal nitelikli birçok karar teknokratlara havale edilmekte hem parlamentoda hem de hükümetlerde sermaye sahiplerinin etkisi giderek daha fazla hissedilmektedir. Plütokrasi ve teknokrasi hem demokrasinin ve yurttaşlığın aşınmasına neden olmakta hem de yönetenler ve yönetilenler arasındaki asimetriyi derinleştirerek meşruiyet krizine neden olmaktadır.

Liberal demokrasilerin krizi, yaygın biçimde otoriter popülizmin ve aşırı sağın yükselişiyle ilişkilendirilerek konjonktürel bir gerileme olarak ele alınmış olsa da esas olarak liberalizm ve demokrasi arasındaki tarihsel birliktelikten kaynaklanan içsel gerilimle doğrudan ilişkilidir. Hakim literatür popülizmin yükselişini liberal kurum ve değerlerin erozyonu ile demokratik kırılanlıklar bağlamında ele alırken; bu süreci indirgemeci bir yaklaşımla yalnızca popülist aktörlerin eylemlerine dayandırmakta ve sorumluluğu tek taraflı olarak bu aktörlere atfetmektedir. Bu nedenle söz konusu literatür, liberal olmayan demokrasilerin yükselişini doğrudan bir demokratik gerileme olarak ele almaktadır. Fakat liberal olduğu varsayılan demokrasilerin ise demokratik ilkeyi hayata geçirme konusunda başarılı olmadığını söylemek gerekmektedir. Dolayısıyla demokrasinin karşı karşıya kaldığı tehlikenin sadece popülist yükselişle ilişkili olmadığını, aynı zamanda liberal demokrasiler olarak adlandırılan rejimlerinde de demokratik karakterinin gittikçe zayıfladığına tanıklık etmekteyiz.

Bu çalışma, günümüzde demokrasinin karşı karşıya olduğu tehlikenin sadece “liberal olmayan demokrasiler”le ilişkili olmadığını savunarak; demokratik alanı daraltan, siyaseti teknik bir yönetime indirgeyen ve halkın talepleri yerine seçkinlerin, zengin ayrıcalıklı grupların taleplerini önceleyen “demokratik olmayan liberalizm” olgusunu sorunsallaştırmaktadır. Bu çerçevede çalışma, liberal demokrasinin krizine ilişkin hâkim literatürde yaygın olan popülizm ve “liberal olmayan demokrasi” merkezli açıklamaların sınırlarını tartışmaya açmaktadır. Liberalizmin, özellikle neoliberal dönüşümle birlikte, demokratik alanı nasıl daralttığını ve siyasal karar alma süreçlerini teknokratik ve plütokratik mekanizmalar aracılığıyla halkın denetiminin dışına ittiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Çalışma, liberalizm ve neoliberalizm içindeki demokrasi karşıtı eğilimlere odaklanarak, demokratik olmayan liberalizmlerin yükselişinin ve liberal demokrasinin krizinin yapısal ve aktüel nedenlerini açığa çıkarmaktadır.

2. LİBERAL DEMOKRASİNİN YAPISAL KRİZİ: DEMOKRASİ İLE LİBERALİZM ARASINDAKİ İÇSEL GERİLİM

Liberal demokrasi, yöneticilerin serbest ve adil seçimlerle belirlenmesi ve seçimlerle iş başına gelen yöneticilerin anayasa ile sınırlandırılmasını savunan bir demokrasi türüdür. Liberal demokrasi, farklı amaç, özne ve hedeflere sahip liberalizm ile demokrasinin teori ve pratikte birbirleriyle çelişkili ilkelerinin sentezi olarak ortaya çıkmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında demokrasi ile liberalizm temelde iki temel soruya, iki farklı öncülden hareketle yanıt üretmeye çalışır: Kim yönetecek ve yönetenler nasıl sınırlandırılacaklardır? (Plattner, 2019, s. 7). Demokrasi, temel siyasal kararların halk tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gerektiğini savunan bir yönetim türüdür. Liberalizm ise, Aydınlanma akılcılığını merkeze alan, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması için siyasal iktidarın sınırlandırılması gerektiğini savunan siyasal ve ekonomik bir felsefedir (Berktaş, 2008, s. 50). Gelişim koşulları itibarıyla liberal demokrasi, bireyin yaşam, özgürlük ve mülkiyetten oluştuğu varsayılan doğal haklarını anayasal olarak güvence altına almaya çalışan liberalizm ile temel siyasal kararları halkın alması ve uygulaması gerektiğini savunan demokrasi arasındaki gerilimle şekillenmiştir. Bu gerilim, bir taraftan halkın belirli siyasal kararları alacak temsilcileri seçmesi diğer taraftan halkın ve seçtiği temsilcilerin doğal ve bireysel haklara zarar vermesine engel olacak sınırlayıcı mekanizmaların oluşturulmasıyla aşılmaya çalışılır (Demirel, 2023, s. 48). Bu bağlamda liberal demokrasi, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'nın özgün tarihsel ve toplumsal koşullarına bağlı olarak ortaya çıkmış bir dizi kurumlar kümesini içerir (Mounk, 2021, s. 28). 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren seçimler, parlamenter kurumlar, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, çok partili siyasal yaşam, ifade özgürlüğü gibi ilkeler etrafında kurumsallaşarak demokratik siyasal düzenin egemen formu haline gelmiştir (Köker, 2008, s. 11). Küresel düzeyde demokratikleşmenin en yaygın formu olarak görülmüş, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte ise “tarihin sonu” tezleriyle beraber nihai siyasal rejim olarak sunulmuştur (Fukuyama, 1992). Tek ve evrensel bir ideoloji olarak liberal kurum ve değerlerin dünya ölçeğinde yaygınlaşması, ülkelerin ve demokrasilerin liberal ilkelere göre sınıflandırılması liberalizmi hakikatin tek kaynağı haline getirmiştir. Son kırk yılda yaşanan siyasal gelişmeler, neoliberalizmin yarattığı eşitsizlikler, siyasal ve toplumsal kurumların karşı karşıya olduğu krizler, yükselen toplumsal hareketler ile küreselleşmenin demokratik süreçler üzerindeki baskısı, liberal demokrasinin krizinin derinleşmesine, liberalizm ve demokrasi arasındaki tarihsel birlikteliğin tartışmaya açılmasına neden olmuştur.

Liberalizm, her ne kadar 19. yüzyılda sistemli hale gelmiş bir ideolojiyse de liberal fikirler bundan çok öncesine dayanır. Mutlak monarşilerin temelini oyarak, sınırlı hükümet ilkesini savunan John Locke gibi düşünürler, çok erken bir dönemde liberalizmin temellerini atmıştır. Locke'un temel önceliği, yaşam özgürlük ve sahiplenmeden oluştuğunu varsaydığı doğal hakları güvence altına almak, mutlak monarşiye temel oluşturan paternal iktidar ilkesini sorgulamak ve iktidarın kaynağını halkın rızasına dayandırmaktır (Locke, 2016; 2018). Ancak Locke mutlak monarşilere karşı, yönetimin halkın rızasına dayanması gerektiğini savunsa da bu savunuyu demokrasi savunusu olarak okumamak gerekir. Locke'un halk rızası ile kastettiği devleti kuran sözleşmedir ve rızanın bu sözleşme ile bir kereliğine verilmiş olması yeterli görülür (Held, 2025, s. 84). Locke'un tarif ettiği şekliyle birey, siyasal ve kamusal meselelerle ilgilenen Antik Yunan polislerinin yurttaşından farklı olarak, özel amaçlar peşinde koşan bir varlıktır. Bu varlığın, siyasetle ilişkisi araçsaldır. Siyasetin amacı, özel çıkarları peşinde koşan bireylerin güvenliklerini ve özgürlüklerini güvence altına almaktır.

Devleti, can güvenliğinin sağlanması karşılığında tüm doğal haklarımızı devrettiğimiz yapay bir güç olarak tanımlayan Thomas Hobbes'tan farklı olarak, devletin varlık nedeninin doğal hakların korunması olduğunu savunan Locke, devletin de bireysel haklara zarar verebileceğini görür (Çağla, 2021, s. 102). Bu bağlamda, bireylerin sahip olduğu doğal hakların sadece başka bireylerden değil, devletten de korunması gerektiğinin farkındadır. Devlet hem bireylerin doğal haklarının korunmasına olanak sağlayan bir araç hem de bu haklara zarar verebilecek ciddi bir tehdit kaynağıdır. Bu tehdidin bertaraf edilmesi için sınırlı hükümet ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri önerilir. Locke, yasama, yürütme ve "konfederatif güç" olarak tarif ettiği devlet erklerinin ayrılması gerektiğini savunan ilk düşündürüdür (Erdoğan, 1999, s. 136). Locke, sadece bu önlemlerle yetinmez. Hükümet, toplum sözleşmesine aykırı olarak, bireylerin doğal haklarını ihlal eder ve sınırlı iktidar ilkesine uygun davranmazsa, yurttaşların direnme hakkı olduğunu savunur (Çağla, 2021, s. 105). Bu bağlamda Locke, birey haklarının anayasal güvenceye alınması, kuvvetler ayrılığı, sınırlı iktidar, doğal haklar, özerk birey ve en önemlisi halk rızası gibi liberal kavramların kurucu düşündürüdür. Buna karşın Locke'un halk rızasına ilişkin göndermesinin demokrasiye neden olmadığı, hatta Locke'un genel ve eşit oy hakkını savunmadığı belirtilmelidir. Locke'un genel oy hakkını savunması bir yana, temsilcilerin halkın oyu ile seçilmesini meşru hükümetin bir koşulu olarak görmediğini ifade etmek gerekir. Locke'un erkek yetişkinlerin mülkiyete dayalı bir imtiyazı olarak oy hakkına karşı çıkmayacağı söylenebilir (Held, 2025, s. 85). Çıkış koşullarında, yoksul halkın ve kadınların oy hakkı talebinin yaşam, özgürlük ve mülkiyetten oluştuğu varsayılan doğal haklara zarar vereceği varsayılarak, oy hakkına sahip olma ile mülk sahibi olmak arasında bir koşutluk kurulmuştur (Berktay, 2008, s. 67).

Locke'un mutlak monarşiye dönük eleştirilerini takip eden ve bugün bildiğimiz anlamıyla kuvvetler ayrılığını formüle eden Montesquieu ise, cumhuriyetin bir alt türü olarak formüle ettiği demokrasinin eninde sonunda tiranlığa evrileceğini savunmaktaydı (Zabcı, 2015, s. 551). İnsanların hırslı olduğu için kendi özel çıkarlarını her türlü değer üzerinde tutacağını varsayan düşünür, kuvvetler ayrılığını kurumsallaştırıp, devlet içerisinde çatışan grupların temsil edildiği karma formlara dayalı Roma modelini örnek alarak siyasal istikrarın sağlanacağını düşünüyordu (Held, 2025, s. 89). Roma modelinin temel özelliği olan karma yönetim, toplumu oluşturan çatışan hiyazlere yönetim ve siyasal sistem içerisinde belirli paylar verme ilkesine dayanmaktaydı. Bu modelden hareketle Montesquieu, halkın tüm organlara seçilmesi yerine, yöneticileri seçmesinin yeterli olacağını savunuyordu. Diğer bir ifadeyle Montesquieu, modern bireyci toplumlardaki tiranlık eğilimine engel olmak için hem kuvvetler ayrılığı hem de seçilme hakkının kısıtlanmasını savundu. Montesquieu'ya (2021, s.14) göre, seçme yeterliliğine sahip olanların çoğu seçilme yeterliliğine sahip değildir ve kendi kendini yönetmeye muktedir değildir. Bundan dolayı, halkın bir kısmının seçilme hakkından mahrum bırakılması demokrasiye aykırı görülmez. Ancak demokrasi, halkın temel siyasal kararları aldığı ve uyguladığı bir yönetim biçimidir. Dolayısıyla temsilcilerin halk tarafından belirlenmesi ama halkın temsilci olamaması demokrasiye aykırıdır. Kaldı ki, Montesquieu'nun halkın tamamını içerecek biçimde genel ve eşit oy hakkını savunmadığını da akıld tutmak gerekir.

Diğer taraftan mülkiyetin doğal bir hak olarak tanımlanması, uzunca bir süre boyunca seçme ve seçilme hakkının mülkiyet koşuluna bağlanması demokrasinin doğasında çok ciddi dönüşümler yaratmıştır. Antik Yunan'da yoksul halkın yönetimi anlamına gelen demokrasi, sınırlı ve mülkiyete dayalı oy ilkesi ile oligarşik bir yönetime dönüşmüştür. Bilindiği gibi Antik Yunan düşünürleri demokrasi ve oligarşi arasındaki temel farkın, bu yönetimlerin sırasıyla zenginlerin ve yoksulların yönetimine dayalı olması olduğunu savunuyordu. Hatta seçim, demokratik bir ilke değil, oligarşinin bir unsuru olarak görülmekteydi (Platon, 1975, s. 249; Aristoteles, 2004, s. 81). Liberalizmin kurucu düşünürleri, demokrasinin anlamını köklü bir biçimde dönüştürdüler. Halk seçmene, katılım ise seçimlere eşitlendi. Demokrasinin anlamını daraltmalarına rağmen, mülkiyet ile oy hakkı arasında da bir koşutluk kuruldu. Diğer bir ifade ile oligarşinin bir ilkesi olan seçimler (Aristoteles, 2004, s. 124), demokrasinin ilkesi haline getirilmesine rağmen oy kullanma hakkı mülkiyet koşuluna bağlandı. Bu anlamda seçim ve mülkiyet gibi oligarşik ilkeler demokrasinin ilkesi haline getirildi. Demokrasi, oy vermeye dayalı bir yönetim olarak kodlanmasına rağmen yoksullar ve kadınlar oy kullanma hakkından mahrum bırakıldılar. Dolayısıyla çıkış koşullarında liberal düzen, oligarşik ilkelerin demokratik ilkeler olarak sunulduğu oligarşik bir formda kurulmuştur. Belirli bir mülke sahip olmayanların oy kullanma hakkından dışlanması, mülkiyet hakkının doğallaştırılması ve çoğunluğun tiranlığı gibi gerekçelerle meşrulaştırılmıştır. Buna göre yoksulların oy hakkına sahip olması, genel ve eşit oy ilkesi doğal haklardan olan mülkiyete zarar verebilirdi.

Ancak 19. yüzyılda Jeremy Bentham ve James Mill gibi faydacı düşünürlerin etkisiyle oy hakkının yoksullara doğru genişletilmesi savunuldu. Faydacılar, “en yüksek sayıda insanın, en yüksek mutluluğu ilkesi” doğrultusunda genel ve eşit oy hakkında dayalı bir “çoğunluk yönetimi olarak demokrasi” ilkesini temellendirdiler (Köker, 2008, s.16). Faydacılar, gizli oy, düzenli aralıklarla yapılan seçimler ve adaylar arasında rekabet ilkesini savunarak, yönetilenlere yönetenlerin kararlarını kontrol edebilecekleri çeşitli mekanizmalar önerdiler (Held, 2025, s. 91). Ancak Mill ve Bentham gibi faydacı düşünürler de, genel ve eşit oy hakkının özel mülkiyet ve bireysel özgürlüklere zarar verebileceği kaygısı taşıyorlardı. Bundan dolayı hem cahil ve eğitimsiz halkın eğitilmesi hem de güç temerküzüne engel olacak çeşitli öneriler geliştirdiler.

Faydacılık, demokrasi ile liberalizm arasında gerilimli bir ilişki kurdu. Bir taraftan genel ve eşit oy ilkesi, diğer taraftan genel ve eşit oy ilkesinin bireysel özgürlük ve özel mülkiyete zarar verme kaygısıyla, halkın oy hakkına sahip olduğu ama kararları anayasal sınırlar içinde aldığı yeni bir terkip buldular. İki farklı amacı olan demokrasi ve liberalizmin olumsal birlikteliğinden oluşan liberal demokrasi, yöneticilerin serbest ve adil seçimlerle belirlenmesi ve sınırlı iktidar ilkesine dayalı olarak tanımlandı. Liberalizm, kuvvetler ayrılığı, anayasal devlet ve sınırlı iktidar ilkesi ile çoğunluğun tiranlığı ve iktidar temerküzüne neden olacağını varsaydığı halk iktidarını sınırlandırmayı amaçlar. Bireysel hakların korunmasını halk katılımının sınırlandırmasına bağlayan bu eğilim, liberal bireycilik ile demokratik halk egemenliği arasındaki tarihsel gerilimi derinleştirerek liberal demokrasinin içsel ve yapısal krizini oluşturur.

2.1. Demokrasi Karşıtı Bir Kavrama Dönüştürülen Çoğunluğun Tiranlığı Kavramı

Demokrasinin, bireylerin doğal haklarına zarar vereceğine ilişkin varsayım, salt özel mülkiyetin korunması ile temellendirilmez. Locke, mülkiyet hakkını, yaşam, özgürlük ve sahiplenmeleri içeren şemsiye bir kavram olarak kullanmaktaydı. Ancak liberal düşünce süreç içerisinde hem mülkiyetin hem de özgürlüğün tanımını önemli ölçüde değiştirdi. Locke, özgürlüğü, keyfi müdahale yokluğu olarak tanımlayarak, bireyi keyfi müdahaleden koruyacak olanının anayasal yönetim olduğunu savunmaktaydı (Locke, 2018, s. 67). Ancak süreç içerisinde liberalizm içinde Thomas Hobbes formüle ettiği şekliyle müdahalesizlik olarak negatif özgürlük düşüncesi baskın hale geldi. Hobbes’a (2010, s. 202) göre özgürlük, “insanın yapmaya muktedir olduğu şeylerin dışsal bir güç tarafından engellenmemesi”dir. Müdahalesizlik olarak özgürlük şeklinde tanımlanabilecek bu özgürlük türü, Isaiah Berlin’in meşhur ayrımıyla beraber, liberal özgürlükle özdeş hale getirildi. Berlin (2007, s. 60), insanın dışsal bir müdahaleye maruz kalmaması olarak tanımladığı negatif özgürlük, halk yönetimi anlamında demokrasiyi de özgürlüğe müdahale olarak tanımlaya müsaittir. Buna göre demokrasi, yurttaşları birçok özgürlükten mahrum bırakabilecek bir özgürlük biçimi olabilirken, liberal bir despotun özgürlükçü olması imkan dahilindedir (Berlin, 2007, 68). Berlin’in bu yorumunun arkasında, her türden müdahalenin özgürlüğe engel olduğuna dair Hobbescu varsayım yatmaktadır. Ancak, bu açıklama bir yönüyle de bir gerçeğin açığa vurulması anlamına gelir. Liberalizmin bir türü ile demokrasi farklı özgürlük tanım ve anlayışından hareket ederler. Demokrasi, özgürlüğü siyasal katılımı ilişkilendirir ve insanın siyasal katılım dolayısıyla özgürleşeceğini varsayar.

Liberalizmin belirli bir türünün merkezine yerleşen müdahalesizlik olarak özgürlük anlayışı, bireyin hem devletin hem de başka bireylerin müdahalesinden korunmasını merkeze alır. Buna göre çoğunluk yönetimi anlamına gelen demokrasi, bireysel hak ve özgürlüklere ciddi tehdit oluşturabilir. Bireysel hakların korunması ile demokratikleşme arasında kurulan bu gerilimli ilişki çoğunlukla çoğunluğun tiranlığı kavramı ile meşrulaştırılır. Alexis de Tocqueville, tarafından geliştirilen bu kavram, modern toplumlarda eşitlik, bireycilik, maddiyata dayalı kültür gibi kavramların gelişmesine paralel olarak açıklandı. Demokrasiyi “koşulların eşitliği” ile açıklayan Tocqueville, eşit ve benzer koşullara sahip bireylerin kitleye inanmaya başladığını savunur (Çağla, 2021, 199). Tocqueville’e göre modern demokratik toplumlarda, eşitlikten birliğe, birlikten homojenliğe, homojenlikten despotizme uzanan bir demokratik sürükleniş söz konusudur (Certel, 2024, s. 108). Tocqueville’in temel kaygısı, devletin despotikleşmesi kadar, çoğunluğun farklı fikirler üzerinde kuracağı kamuoyu baskısıydı (Yetiş, 2013, s.245). Çoğunluğun tiranlığı kavramının ayırt edici özelliği, modern toplumlarda gelişen temsili demokrasi türünün halkın çoğunluğunun, farklı fikirler üzerinde baskı kuracağı varsayımına dayanmasıdır. Modern dönemde ara kurumların ortadan kalkmasının ya da aristokrasinin tasfiyesinin devletin despotizmine neden olacağına ilişkin belirlemeler Montesquieu gibi düşünürler tarafından daha önce yapılmıştı. Ancak, demokrasinin çoğunluk despotizmine neden olacağına ilişkin varsayım, birçok açıdan yenidir. Tocqueville’in kavramı, birçok liberal tarafından her türden demokratik eğilime karşı bir kalkan olarak kullanılmaya başlandı. Demokrasinin demokratikleştirilmesine ilişkin birçok öneri, çoğunluğun tiranlığına neden olabileceği gerekçesiyle reddedildi. Liberal demokrasinin, liberal unsurları olan sınırlı ve anayasal yönetim, kuvvetler ayrılığı çoğunluğun tiranlığına ilişkin güçlü setler olarak formüle edildi. Ancak Tocqueville’in çoğunluğun tiranlığı

kavramının, demokrasinin demokratikleşmesine dönük her türlü öneriye dönük bir bariyer olarak kullanılması, kavramın belirli ölçülerde çarpıtılması ile mümkün olmuştur.

İlk olarak Tocqueville, bütün demokrasi türlerinin değil, modern koşullar altında gelişen demokrasinin çoğunluğun tiranlığına neden olduğunu ifade etmektedir. Modern toplumda gelişen demokrasi, salt koşulların eşitliği ilkesine dayanmaz. Aynı zamanda, temsili demokrasiye eşlik eden ve tiranlığa olanak sağlayan bireycileşme ve maddiyata dayalı kültür de söz konusudur. Tocqueville (2016, s. 535-536), bireycileşme ile egoizm arasında bir ayrım yapsa da, modern bireyciliğin egoizmle nihayetleneceğini ve her türden siyasal erdemini altını oyacağını savunur. Modern toplumun insanı hem eşit hem de birbirinden uzak, yalnız ve zayıftır. Çünkü modern eşitlik, bireyleri bir arada tutan müşterek bir bağ oluşturmaksızın onları yan yana yerleştirir. İnsanlar hem cinslerini düşünmemeye başlar ve kayıtsızlık kamusal bir erdem haline gelir (Tocqueville, 2016, s. 540). Modern demokratik toplumlarda her yurttaş, yalnız olduğu için tek başına kendini koruyamaz. İnsanlar kendilerini korumak için hemcinsleriyle birleşmeyi başaramazlarsa, “tiranlığın eşitlikle birlikte zorunlu olarak güçleneceği” savunulur (Tocqueville, 2016, s. 544).

İkinci olarak Tocqueville, çoğunluğun tiranlığı ile mücadele için salt liberal öneriler sunmaz. Elbette gücün yatay ve dikey dağılımı despotizm tehdide bir engel olarak görülür. Ancak bireyci ve eşitlikçi demokrasilerde salt devletin despotikleşmesi değil, çoğunluğun tiranlığı da söz konusudur ve buna neden olan, egoizme dönüşen bireycilik, maddiyatçılık, müşterekler olmadan yan yana gelen atomize bireyciliktir. Aşırı bireycilik, yurttaşların kendi kendilerini yönetme alışkanlığını kaybetmelerine, bu da, kendilerini yönetecek kişileri iyi seçememelerine neden olur (Tocqueville, 2016, s. 752). Bu durumdan salt liberal önerilerle kurtulmak mümkün değildir. Tocqueville, örgütlenme özgürlüğünü ve yerel düzeyde daha katılımcı mekanizmaları, çoğunluğun tiranlığına karşı etkili bir tedbir olarak düşünür. Onun için örgütlenme özgürlüğü, bireysel özgürlük kadar devredilemez bir haktır (Tocqueville, 2016, s. 204). Yerel yönetimler, dernekler benzeri örgütler, atomize bireycilik nedeniyle siyasal gücünü ve erdemini kaybetmiş yurttaşları güçlendirme ve böylece demokratik despotizmden koruma aracıdır. Aynı zamanda bu kurumlar, yurttaşların siyasal katılım öğrenmeleri ve siyasal erdemleri edinmelerine olanak sağlayan okul olarak görülür.

Tocqueville, çoğunluğun tiranlığına salt demokrasinin eşitlik eğiliminin değil, bireycileşme ve maddiyatçı kültür gibi liberal değerlerin de neden olduğunu ifade etmesine rağmen çoğunluğun tiranlığı, demokrasi karşıtı bir bariyere dönüştürüldü. Tocqueville, genel ve eşit oy hakkını savunmaması ve halkın bilgeliğine güvenmemesine rağmen, tiranlığa engel olmak için yerel düzeydeki örgüt ve katılımın engel olacağını savunmaktaydı. Ancak Tocqueville’in bireycilik, egoizm ve maddiyatçı kültür eleştirileri bir kenara bırakılarak, halk katılımı ve koşulların eşitliğinden duyduğu kaygı ön plana çıkarılarak, despotizm ile demokrasiler arasındaki spesifik ilişki genelleştirildi. Bu durum, iki olguyla desteklendi. Bir taraftan Locke gibi düşünürler, özel mülkiyeti doğal bir hak haline getirerek siyasal ve demokratik tartışmanın dışında bıraktılar. İkinci olarak, neoliberalizmle birlikte, piyasa ekonomisinin kendiliğindenliğine vurgu yapılarak, piyasal ilişkiler doğallaştırıldı. Kendiliğinden piyasa ve doğal haklar savunusu, her türden hakkın ve siyasal kurumun halkın iradesi ile oluşturulması gerektiğine ilişkin demokratik eğilime tezat teşkil etmektedir.

2.2. Liberalizmin Anti-Siyasal Karakteri

Demokrasi, her türden hakkın, siyasal olarak inşa edildiğine dair doğalcılık karşıtı bir ontolojiye işaret eder. Bu, siyasetin merkezine somut olarak tanımlanmış, belirli bir siyasal topluluğun üyesi olan ve bu topluluğun üyesi olduğu için siyasal haklara sahip olan yurttaş kavramının yerleştirilmesine olan sağlar. Demokrasi, her türden hakkın merkezinde siyasal olarak kurulan ve siyasete müdahale eden halkı yerleştirir. Liberalizm ise soyut, atomize ve evrensel birey anlayışından hareket eder. Liberalizmin savunduğu insanlığın genel eşitliği fikrinin, herhangi bir yönetim biçiminin temeli olamayacağı Carl Schmitt gibi düşünürler tarafında iddia edilmişti. Schmitt (2014, s. 29), liberal bireycilikten kaynaklanan insanların evrensel eşitliği fikrinin siyasal olmayan bir eşitlik biçimi olduğunu, çünkü eşitlik kavramının özgül anlamını kazanmayı mümkün kılan bir eşitlik ilkesinden yoksun olduğunu savunur. Ona göre, bireyler olarak tüm insanların eşitliği fikri demokrasinin değil, liberalizmin hümanist dünya görüşüdür. Siyasal alanda insanlar, yalnızca soyut insanlar değil, siyasete ilgi duyan, tercihleri olan yurttaşlar, yöneten veya yönetilenler, müttefik ya da muhalifler olarak siyasal kategoriler içerisinde karşı karşıya gelirler. Schmitt’e (2006, s. 47) göre liberalizm, siyasal kuran dost ve düşman kategorilerinden mahrumdur. Liberalizmin siyasal kuran antagonizmayı ihmal ettiği için anti-siyasal bir ufku olduğu Schmitt’i takip eden birçok düşünür tarafından da dile getirildi (Mouffe, 2001, ss. 66; 2008, ss. 153-173). Schmitt’in demokrasinin öznesi olan halkın (demos) her türlü heterojenliğin elimine edilmesi üzerine kurulu olduğu

fikri sorunludur. Buna karşın liberalizm ile demokrasinin farklı özneleri merkeze alan iki farklı ve uzlaşmaz dünya görüşü olduğu iddiası, demokrasi ve liberalizm arasındaki yapısal gerilime işaret etmesi bakımından önemlidir.

Schmitt'in liberal demokrasi eleştirisini merkeze alan Chantal Mouffe (2019), Schmitt'ten farklı olarak, siyasal olanın antagonistik doğasını homojen bir halk tahayyülüne dayandırmazlar. Onlar için demokratik siyasetin görevi, heterojenliği ortadan kaldırmak değil, onu agonistik bir biçimde kurumsallaştırmaktır. Agonistik demokrasi anlayışı, düşmanlık ilişkilerini yok etmeyi değil, siyasal çatışmayı meşru hasımlar arasında sürdürülebilir kılmayı hedefler. Bu bağlamda liberal demokrasinin krizi, çatışmanın varlığından değil, çatışmayı demokratik biçimde ifade edebilecek siyasal kanalların daralmasından kaynaklanmaktadır. Bu kanalların daralması, liberalizm ile demokrasi arasındaki olumsal birliktelikten kaynaklanmaktadır. Mouffe, liberalizm ile demokrasinin yalnızca tarihsel olarak eklenmiş iki gelenek olduğu, fakat normatif ve ontolojik düzeyde zorunlu bir uyum içinde bulunmadıklarını savunur. Mouffe'a göre, liberal demokrasinin istikrarı, bu iki geleneğin geçici bir uzlaşısı içinde bir arada tutulmasına bağlıdır; ancak bu uzlaşısı, siyasal olanın kurucu çatışmasını ortadan kaldırmaz. Aksine liberal demokrasi, bu çatışmayı bastırarak veya görünmez kılarak kendi meşruiyetini tesis etmeye çalışır. Mouffe'a göre, demokratik siyaset biz ve onlar arasındaki ayrımın siyasete dahil edilmesi üzerine kuruludur. Buna karşın liberal demokrasi, siyasal kuran antagonistik ilişkileri ihmal etmekte, rasyonalite ve konsensüs kavramlarını merkeze alarak siyasalın çatışmalı doğasını görmezden gelmektedir. Laclau ve Mouffe açısından siyasal özne, liberal düşüncede varsayıldığı gibi önceden verilmiş, atomize ve evrensel bir birey değildir. Siyasal öznellik, farklı taleplerin belirli tarihsel koşullar altında eklenmesiyle kurulan hegemonik bir inşanın sürecinin ürünüdür. Bu nedenle halk, sabit ve homojen bir toplumsal bütünlüğü değil, farklılıkların ve karşıtlıkların geçici olarak bir araya getirildiği çatışmalı bir siyasal alanı ifade eder (Laclau, 2007, s. 90; Mouffe, 2015, s. 23). Liberal demokrasinin evrenselci birey anlayışı ise bu çoğulluğu depolitize ederek, siyasal talepleri ahlaki veya teknik sorunlar düzeyine indirger.

Mouffe, özellikle çağdaş liberal demokrasilerde yaygınlaşan uzlaşısı ve yönetim söylemlerinin, siyasal antagonizmayı demokratik biçimde düzenlemek yerine onu siyaset dışına ittiğini savunur. "Post-politik" olarak tanımlanan bu ufukta, siyasal karşıtlıklar meşru hasımlar arasındaki mücadeleler olarak değil, akılcı uzlaşısı yoluyla aşılması gereken irrasyonel sapmalar olarak kodlanır. Bu durum, demokratik siyasetin temel unsuru olan tutku, kimlik ve kolektif iradenin dışlanmasına yol açar ve liberal demokrasinin anti-siyasal karakterini derinleştirir.

Liberalizm ve demokrasi arasındaki bu gerilim, liberal demokrasinin krizinin temelinde geçici veya yüzeysel sorunlara bağlı olmadığını, aksine bir takım yapısal zayıflıkları içerisinde barındırdığını göstermektedir. Bu kırılmalığa eşlik eden iktisadi ve sosyal eşitsizlikler, kaynakların seçkinler elinde toplanması, siyasetin oligarşik eğilimleri ve halk ile seçkinler arasındaki asimetrinin artışı demokrasinin kırılmalılığına ve yurttaş inisiyatifinin zayıflamasına işaret etmektedir. Bu durum küresel ölçekte liberal demokrasinin krizine farklı cevapların üretilmesine neden olmuştur. Toplumlar, "liberal olmayan demokrasi ya da hakların olmadığı demokrasi ile demokratik olmayan liberalizm ya da demokrasisi olmayan haklar" (Mouffe, 2021, s. 30) olarak tarif edilen iki rejimin ekseninde yeniden biçimleniyor. Dolayısıyla, liberal demokrasinin krizini, geçici bir olgu olarak değil, aksine ekonomik, siyasal, toplumsal ve kurumsal niteliklere sahip yapısal bir kriz olarak değerlendirmek gerekmektedir. Peki liberal demokrasinin krizinin ve başarısızlığın arkasındaki nedenler ve bu nedenlerin ortaya çıkardığı semptomlar nelerdir?

3. NEOLİBERAL DÖNÜŞÜM VE YURTTAŞLIĞIN GERİLEYİŞİ

Son kırk yılda neoliberal politikaların uygulanması, gelir, servet ve mülkiyetin toplumsal sınıflar arasında eşitsiz dağılımına neden olmuştur. Neoliberalizm bu yönüyle kaynakların alt sınıflardan alınarak üst sınıflara aktarıldığı bir sınıf iktidarı olarak görülmektedir (Harvey, 2007). Özellikle 1980 sonrası dönemde sosyal güvenlik ve kalkınma politikalarında kamunun etkinliğinin azalması, finansal sermayenin yükselişi, özelleştirme dalgaları, kurumsal ve toplumsal alanın piyasa mantığı etrafında biçimlenmesine beraberinde getirmiştir (Dumenil & Levy, 2009, s. 43). Neoliberal politikaların yükselişinin bir diğer önemli etkisi sosyal ağların parçalanmasına, şirket karlarının maksimize edilmesine, kolektif ve sosyal hakların gerilemesine neden olarak toplumsalın sonuna işaret etmiş olmasıdır (Gough, 2002). Dolayısıyla, neoliberalizm sadece ekonomik bir fenomen değil, aynı zamanda bütün toplumsal ve bireysel tutumları yönlendiren yeni bir tür öznellik üretimi olarak görülmelidir (Dardot & Laval, 2012).

Neoliberalizmin sosyal hakları hedef alan politikaları, kaynakların küçük bir azınlığın elinde toplanmasına neden olmaktadır. Sosyal devletin gerilemesi ve kaynakların toplumsal dağılımında meydana gelen eşitsizlik, eskiden yurttaşlıkla ilişkili olarak görülen sosyal hakların gerilemesini beraberinde getirmiştir.

Thomas H. Marshall (2016) tarafından yurttaşlığın klasik gelişim şemasında sunduğu medeni, siyasi ve sosyal haklar ile etkin yurttaşlık arasındaki tarihsel ilişki kopmuştur. Diğer taraftan, küresel eşitsizlik ve savaş koşullarına bağlı olarak artan göç, mültecilik veya küresel emek hareketliliğinin doğum ile yurttaşlık arasındaki ilişkiyi zayıflatmış olmasıdır. Bu eğilime eşlik eden en önemli olgu “yurttaşlığın ticarileşmesi” olgusudur. Yurttaşlık neoliberal politikaların etkisiyle bütünüyle kamusal niteliklerinden arındırılarak piyasa fiyatı olan, alınıp-satılabilir “ticari bir meta” haline gelmektedir (Mavelli, 2018). Bu yönüyle neoliberalizm, yurttaşlığın normatif yönünü ekonomik kategorilerle ilişkilendirerek yeni bir statü biçiminin şekillenmesini beraberinde getirmektedir. Sosyal hakların kamusal niteliği bozularak, yurttaşlık piyasa katılımı ve tüketici özne yoluyla tanımlanan yeni bir aidiyet biçimi haline gelmektedir. Dolayısıyla, yurttaşlık evrensel bir hak olmaktan daha ziyade, ekonomik güçle elde edilebilen bir kimliğe dönüşmektedir.

Neoliberalizme eşlik eden piyasa mantığının yükselişi sadece kaynakların eşitsiz dağılımına değil, aynı zamanda demokratik süreçlerin aşınmasına da neden olmuştur. Piyasa toplumunun yükselişi, demokrasinin yozlaşmasına, politik kurumların sermayenin mantığına göre biçimlenmesine, demokrasinin plütokrasinin egemenliğine dönüşmesine, gündelik hayatın neoliberal bir akıl çerçevesinde biçimlenmesine, kısacası politik yaşamın ekonomikleşmesine neden olmuştur (Brown, 2018, s. 17). Politik yaşamın ekonomikleşmesine eşlik eden en önemli şey, karar alma sürecinde sermayenin etkinliğinin artması ve buna bağlı olarak yurttaşlığın gerilemesidir. Modern demokrasi için yurttaşlık, eşitlik, temel haklar ve katılımı içeren; bir topluluğa siyasal aidiyet biçimidir. Neoliberal politikaların etkisiyle modern yurttaşlıkla ilişkisi olan kamusal ve ortak iyi kavramları yerini ekonomik fayda, bireysel tercih ve tüketici özne kavramlarını içeren piyasa yurttaşlığına bırakmaktadır (Laruffa, 2024, s. 595). Neoliberalizmin diğer en önemli etkisi yurttaşı toplumsal ve kamusal bir öznenen, kendi faydasını her şeyin üzerinde tutan bir tür rekabet öznesine dönüştürmesidir. Ekonomik rekabetin yaşam ilkesi haline gelmesi, bir taraftan politik alanın ekonomik kategorilere indirgenmesine ve politik yaşamın ekonomikleşmesine, diğer taraftan da yurttaşlığın normatif temelini aşınmasına neden olmaktadır. Yurttaşlığın bu yönlü değişimi demokrasinin krizinin derinleşmesine, demokratik değer ve normların aşınmasına, yurttaşın siyasal kapasitesinin düşüşüne neden olmaktadır.

3.1. Temsil, Katılım ve Meşruiyet Krizi: Teknokrasi, Oligarşi ve Plütokrasi

Liberal demokrasilerde, yurttaşlığın gerilemesi ve siyasetin artan seçkinci yapısına bağlı olarak, son yıllarda siyasal katılım dramatik bir biçimde düşüşe geçmiştir. Halkın demokratik değişime olan inancını yitirmiş olması, liberal demokrasilerdeki meşruiyet krizinin derinleşmesine neden olmaktadır. Meşruiyet krizi, yönetilenlerin eskisi gibi yönetilmek istememesi anlamında rıza üretilmesinin zorlaşmasını içermektedir. Liberal demokrasilerde bu krizin üç temel göstergesi vardır. İlk olarak, seçimlere katılan yurttaş sayısında bir düşüş gözlenmektedir. 1960'larda Avrupalıların %85'ten fazlası seçimlere katılırken bu oran 21. yüzyılın ilk on yılında %77'nin altına inmiş durumdadır. İkinci olarak sandığa giden seçmenlerin partilerine gösterdikleri sadakat giderek düşmektedir. Avrupa'da aşırı sağ partilere gösterilen ilgide ciddi bir artış görülürken merkez partilere verilen destek azalmaktadır. Üçüncü olarak siyasal partilere üye olan insan sayısı giderek azalmaktadır. Avrupa birliğine üye devletlerde oy kullanma hakkına sahip yurttaşların ortalama %4,65'den daha azı siyasal partilere üyedir (Reybrouck, 2002, ss. 26-28). Bu eğilimler, liberal demokrasilerin ve ona ait kurumların işleyişinin gerilemesine neden olarak meşruiyet krizini derinleştirmektedir.

Liberal demokrasilerde siyasi partiler, katılım ve temsil araçları olmaktan daha ziyade, seçim kazanmayı merkeze koyan profesyonel bir yapıya bürünmektedir. Siyasal partilerin seçim merkezli siyaset anlayışı siyasetin toplumsal tabanının zayıflamasına ve meşruiyet krizinin derinleşmesi neden olmaktadır. Bu sürecin en önemli sonucu siyasetin gittikçe teknokratik/ seçkinci yöne kaymış olmasıdır. Elbette siyasetin seçkinci bir hale gelmesinde modern örgütlerin doğası gereği oligarşik (Michels, 2021) oldukları belirlemesi kadar, aynı zamanda neoliberal politikaların yarattığı eşitsizliklerin de önemli bir etkisi vardır. Son yıllarda siyasal partilerin temsil eden liderler, yöneticiler ve milletvekillerinin bileşimine bakıldığında zenginlerden meydana gelen seçkin bir sınıfın önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bu yönüyle siyasal partilerdeki karar alma mekanizmaları önemli ölçüde oligarşik eğilimler göstermektedir. Neoliberalizmin yükselişi ile sınıf iktidarının artışı arasındaki ilişkiye de koşut olarak, siyasal partilerin ve bir bütün olarak siyasal sistemin oligarşik eğilimler göstermesi, liberal demokrasilere özgü anayasal kurumların, sermayenin talepleri doğrultusunda biçimlenmesini beraberinde getirmiştir. Bunun en önemli göstergesi siyasetin finansmanıyla ilgili tartışmalardır. Parlamenter rejimlerde partilerin finanse edilmesi, başkanlık rejimlerinde ise siyasal kampanya için gerekli olan finansın büyük ölçüde sermaye çevreleri ve zengin bir azınlığın tekeline dönüşmesi oligarşik/plütokratik eğilimin güçlenmesine neden olmuştur

(Kuhner, 2016, s. 116). Dolayısıyla, oligarşikleşme eğilimi, aynı zamanda anayasal süreçler üzerinde zenginlerin etkinliğini artırarak anti-demokratik politikaların yükselişine ve demokratik temsil mekanizmalarının zayıflamasına neden olmuştur (Regilme, 2019, s. 128).

Neoliberalizm, demokrasiyi bir tür çoğunluğun tiranlığına dönüşme tehlikesi olarak kodlayarak, çoğunluğun yönetimini bireysel haklara ve anayasal özgürlüklere açık bir tehdit olarak görmektedir (Harvey, 2015, s. 74). Neoliberal yaklaşımın söyleminde demokrasi genellikle orta sınıfların hakim olduğu ekonomik koşullara özgü bir yönetme biçimi ve gerçekleşmesi mümkün olmayan bir idealdir. Bu sebeple neoliberal kararların parlamento tarafından alındığı demokratik mekanizmalardan daha ziyade, yönetimin seçkinler eliyle yürütüldüğü teknokratik uzmanların egemenliğine öncelik verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Siyaset, yurttaşların kamusal müzakereler yoluyla tartıştığı ve karar aldığı bir etkinlik olmaktan çıkarak, teknik veya ekonomik uzmanların nihai kararları aldığı bir sürece dönüştürülmektedir. Son dönemlerde liberal demokrasilerde görülen “teknokratikleşme” (Crouch, 2016, s. 13) eğilimi, liberalizm ile demokrasi arasındaki yapısal gerilimin yeniden açığa çıkmasına, liberal demokrasilerin demokratik yönünün büyük ölçüde zayıflamasına neden olmaktadır.

Siyasal yaşamın ekonomikleşmesi, kamusal meselelerin tartışma ve ortak karar alma süreçlerinden koparılmasına, siyasetin, ortak yararın ne olduğunu halktan daha iyi bildiği varsayılan profesyonel ve teknokratların hakimiyetine girmesine neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda iklim krizi ve pandemi gibi toplumsal süreçlere bakıldığında kararların seçilmiş temsilcilerden daha ziyade, uzmanlar, bürokratlar ve uluslararası kurumlar tarafından alınmış olması, demokratik meşruiyetin zayıflamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla yurttaşların karar alma mekanizmalarından dışlanmış olması, siyasetin bir tür “uzman” etkinliği haline gelmesine neden olmaktadır. Teknokratikleşme eğilimi, halk egemenliği ilkesi yerine, uzmanların egemenliği ilkesini koyarak, katılım ve demokratik karar almada halk egemenliğinin zayıflamasına yol açmaktadır. Bu açıdan teknokrazi, Schumpeter’in (2014, s. 349) ele aldığı gibi demokrasinin sadece seçkinler arasındaki bir oyun olduğunu, seçimlerin ise halkın, iktidar için rekabet eden elitleri seçmeleri anlamına geldiğini göstermektedir. Neoliberal dönemde teknokrasinin yükselişi, ekonomik alanın ve piyasanın özerkliğini merkeze alarak, siyasal alanın ekonomik alana müdahale etme olanaklarını ortadan kaldırma isteğinin bir sonucudur. Tekil özel çıkarın baskın hale gelmesi, temel siyasal kararların yurttaşlar yerine uzmanlar tarafından alınması, temsili makamların oligarşikleşmesi, siyasetin bir yönetim tekniğine indirgenmesine neden olmaktadır. Teknokrasi, bireysel ve özel faydanın maksimizasyonunu hedefleyen neoliberalizm ile uyumlu olabilir. Ancak, temel siyasal kararları halkın alması gerektiğini vurgulayan demokrasi ile çatışma içindedir.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA: DEMOKRATİK OLMAYAN LIBERALİZMİN YÜKSELİŞİ

Son yıllarda liberal demokrasilerin krizi üzerine çalışan liberal eğilimli akademisyenlerin önemli bir kısmı illiberal demokrasiler, kusurlu demokrasiler, seçimli demokrasiler gibi kavramlarla, demokrasilerin liberalizmle bağının koptuğunu ve liberal olmayan demokrasilerin yükseldiğini vurgularlar (Zakaria, 1997, s. 23; Schedler, 2002, ss. 47-48; Merkel, 2011, ss. 61-67). Ancak başka bir açıdan bakıldığında neoliberalizmle birlikte, demokratik olmayan liberalizmin yükseldiği de söylenebilir. Demokratik olmayan liberalizm, siyasal alanın daralmasını ve demokrasinin içeriğinin boşaltılmasını kavramak açısından analitik bir çerçeve sunmaktadır. Bu bağlamda demokrasi, halkın siyasal katılımını merkeze alan bir yönetim biçimi olmaktan daha çok, doğal ve bireysel hakları gibi liberal normların ihlal edilmediği, sınırlı bir yönetim tekniğine indirgenmiştir. Demokratik olmayan liberalizmde, demokratik ilke, liberal ilke lehine bozulmuştur. Bu açıdan bakıldığında “çoğunluğun tiranlığı” söylemi liberalizmin kendini meşrulaştırdığı ideolojik bir işlevi yerine getirmektedir. Çoğunluğun tiranlığı söylemi teoride bireysel ve doğal hakları korumaya yönelik normatif bir uyarı olarak görülse de pratikte halk egemenliğini sınırlandırmayı ve halkın katılım yönündeki eylemlerine bir güvensizliği ifade etmektedir. Çoğunluk her zaman tekensiz ve irrasyonel olarak görüldüğünden, baskıcı bir özne olarak tarif edilmektedir. Bu açıdan halk egemenliği ve halkın talepleri her zaman sınırlandırılması gereken bir siyasal formülasyonla ele alınmaktadır.

Demokratik olmayan liberalizmin ayırt edici özelliği siyaseti giderek siyasal olmayan kategoriler üzerinden tarif etmiş olmasıdır. Özellikle ekonomik meseleler, demokratik müzakerenin ve siyasal tercihlerin konusu olmaktan çıkarılarak teknik zorunluluklar üzerinden tartışılmaktadır. Böylece siyasal tercihler, kaçınılmaz kararlar olarak görülerek; yurttaşların bu tercihlere katılma veya itiraz edebilme imkânı ortadan kaldırılmaktadır. Siyasetin bir tür uzman etkinliği haline getirilmesi, kamusal meselelerin tartışma ve ortak karar almadan çıkarılarak, profesyonel ve teknokratların hakimiyetine girmiş olması, demokratik ilkenin zayıflamasına yol açmaktadır. Siyasal kararlar veya siyasal başarısızlıklar, seçilmiş aktörlerin tercihlerinden daha ziyade, piyasa koşulları, küresel aktörlerin müdahaleleri ya da uzmanların görüşleri ile

açıklamaktadır. Bu eğilim, demokratik denetim mekanizmalarının ve halk egemenliği ilkesinin zayıflamanın temel nedenidir.

Demokratik olmayan liberalizmde halkın katılımın sorunsallaştırılması, doğal olarak halk adına kararları verecek teknokratik bir grubun varlığını meşrulaştırmaktadır. Böylece, hukukun, eğitimin, sağlığın, bütçenin, vb. birçok alanın giderek uzmanların kontrolü geçtiği, verimlilik ve etkinlik gibi kavramlarla uluslararası kuruluşların birçok konuda yurttaşlardan daha etkili hale geldiği, katılımın, siyasal müzakerelerin ve parlamento zemininde tartışmanın karar almayı zorlaştırdığı gibi gerekçelerle halk katılımının kısıtlandığı söylenebilir. Benzer şekilde, verimlilik, etkinlik gibi gerekçelerle kamu kaynaklarının nasıl kullanılacağına demokratik ve kamusal tartışmayla değil, uzmanlar eliyle karar verilmesi demokratik gerilemenin temel nedenlerinden birisidir. Yürütme görevini üstlenen başkan, başbakan ya da bakanların önemli bir kısmının sermaye çevrelerinden seçilmesi de demokrasinin meşruiyet krizini derinleştirmektedir. Bundan dolayı yurttaşlar, seçimlere katılmamakta, parti üyeliğinde azalmalar görülmektedir. Yine, elitler ve halk arasında kurdukları karşıtlıktan hareketle, halkın saf sesini temsil etme iddiasındaki popülist parti ve liderliklerin yükselişi liberal demokrasinin, demokrasiye daha az duyarlı olmasından kaynaklanmaktadır.

Neoliberal politikalarla birlikte açığa çıkan demokratik gerilemenin salt aktüel nedenleri yoktur. Liberal demokrasiler, liberalizm ile demokrasinin belirli tarihsel koşullarda olumsal eklemlenmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Ancak bu eklemlenmede, demokrasinin önemli bir dönüşüme uğratıldığı ve serbest ve adil seçimlerle eşitlendiği görülmektedir. En başından itibaren liberal demokrasi, bireysel doğal haklar, çoğunluğun tiranlığı, kendiliğinden piyasa gibi argümanlarla halk katılımını sınırlandırma eğiliminde olmuştur. 20. yüzyılın özgül tarihsel koşullarında reel sosyalizmler, refah devleti ve sosyal demokrasinin yükselişine paralel olarak gelişen siyasal ve sosyal haklar, neoliberalizmle birlikte önemli ölçüde daraltılmıştır. Aynı zamanda siyasal kararların, kamu kaynaklarının kontrolü ve dağıtımının piyasa ve teknokratlara havale edilmesi liberalizm ile demokrasi arasındaki olumsal birlikteliğin sonuna gelmesine neden olmuştur. Günümüz liberal toplumlarının temel sorunu daha az liberalizm ve daha çok demokrasi değil, daha çok liberalizm ve daha az demokrasidir. Demokratik olmayan liberalizm, ne klasik anlamda otoriter bir rejim ne de demokratik bir siyasal düzendir. Çağdaş toplumların karşı karşıya kaldığı bu özgül siyasal form, demokrasinin biçimsel unsurlarını muhafaza etmesine karşın, halkı siyasal katılım ve karar alma süreçlerinin dışına itmektedir. Bu açıdan günümüzde demokrasinin maruz kaldığı tehlikeyi sadece popülist yükselişle açıklamaya çalışmak, liberal demokrasilerde ortaya çıkan demokratik olmayan yönün üstünü örtmek anlamına gelmektedir. Bundan dolayı, teknokratik ve plütokratik liberal sistemlerin nasıl demokratikleşebileceği tartışması, çağımızın en acil önceliklerinden birisidir.

KAYNAKÇA

- Aristoteles (2004). *Politika* (M. Tunçay, Çev.). Remzi Kitabevi.
- Berktaş, F. (2008). Liberalizm. H. Birsen Örs (Ed.), *19. yüzyıldan 20. yüzyıla modern siyasal ideolojiler* içinde (s. 47-114). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Berlin, I. (2007). İki özgürlük kavramı (M. Erdoğan Çev.). *Liberal Düşünce Dergisi*, 12(45), 59-72.
- Brown, W. (2018). *Halkın çözülüşü: neoliberalizmin sinsî devrimi* (B. E. Aksoy, Çev.). İletişim Yayınları.
- Castells, M. (2018). *Rupture: the crisis of liberal democracy*. Polity Press.
- Certel, A. B. (2024). *Alexis de Tocqueville'in düşüncesinde devlet, demokrasi ve sivil toplum* (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çağla, C. (2021). *Demokrasi*. Bilge Kültür-Sanat.
- Demirel, T. (2023). Liberal demokrasi. Menderes Çınar (Ed.), *Demokrasi, kavram, kurum, süreç* içinde (s. 47-63). İletişim Yayınları.
- Dumenil, G. & Levy, D. (2009). *Kapitalizmin marksist iktisadı* (S. Pelek, Çev.). İletişim Yayınları.
- Erdoğan, M. (1999). *Anayasal demokrasi*. Siyasal Kitabevi.
- Gough, J. (2002). Neoliberalism and socialisation in the contemporary city: opposites, complements and instabilities. *Antipode*, 34(3), 405-426.
- Harvey, D. (2007). Neoliberalism as creative destruction. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 610(1), 22-44.

- Harvey, D. (2015). *Neoliberalizmin kısa tarihi* (A. Onacak, Çev.). Sel Yayınları.
- Held, D. (2025). *Demokrasi modelleri* (A. K. Çiftçi, Çev.). Felix Kitap.
- Hobbes, T. (2010). *Leviathan* (S. Lim, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
- Jalušič, V. (2024). The Politics of crisis and contemporary forms of government. Vlasta Jalušič & Wolfgang Heuer (Eds.), *What kind of government?* içinde (s. 95-16). Springer.
- Köker, L. (2008). *Demokrasi, eleştiri ve Türkiye*. Dipnot Yayınları.
- Laclau, E. (2007). *Popülist akıl üzerine* (N. B. Çelik, Çev.). Epos.
- Locke, J. (2016). *Hükümet üzerine birinci inceleme* (F. Bakırcı, Çev.). İmaj Yayınevi.
- Locke, J. (2018). *Yönetim üzerine ikinci inceleme* (F. Bakırcı, Çev.). Eksi Kitaplar.
- Marshall, T. H. & Bottomore, T. (2006). *Yurttaşlık ve toplumsal sınıflar* (A. Kaya, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Mavelli, L. (2018). Citizenship for sale and the neoliberal political economy of belonging. *International Studies Quarterly*, 62(3), 482-493.
- Merkel, W. (2011). Yerleşik ve kusurlu demokrasiler. Yılmaz Bingöl (Ed.), *21. yüzyılda demokrasi tartışmaları* içinde (s. 43-73). Umuttepe Yayınları.
- Michels, R. (2021). *Siyasi partiler: modern demokrasideki oligarşik eğilimlerin sosyolojik incelemesi* (İ. Sipahi, Çev.). Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Montesquieu (2021). *Kanunların ruhu üzerine* (B. Gönen, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Mouffe, C. (2001). *Demokratik paradoks* (A. C. Aşkın, Çev.). Epos.
- Mouffe, C. (2008). *Siyasetin dönüşü* (F. Bakırcı & A. Çolak, Çev.). Epos.
- Mouffe, C. (2015). *Siyasal üzerine* (M. Ratip, Çev.). İletişim Yayınları.
- Mouffe, C. (2019). Carl Schmitt ve liberal demokrasinin paradoksu. Chantal Mouffe (Ed.), *Carl Schmitt'in meydan okuması* içinde (s. 59-79), İletişim Yayınları.
- Mounck, Y. (2021). *Demokrasinin halkla imtihanı: liberal demokrasinin krizi, otoriter popülizmin yükselişi* (İ. Özekmekçi, Çev.). H2O Kitap.
- Plattner, M. F. (2019). Illiberal democracy and the struggle on the right. *Journal of Democracy*, 30(1), 5-19.
- Reybrouck, D. V. (2022). *Demokrasi krizi* (Y. S. Kamadan, Çev.). Albaraka Yayınları.
- Platon (1975). *Devlet* (S. Eyyüboğlu & M. A. Cimcoz, Çev.). Remzi Kitabevi.
- Schmidt, M. G. (2002). *Demokrasi kuramlarına giriş* (M. E. Köktaş, Çev.). Vadi Yayınları.
- Schmitt, C. (2006). *Siyasal kavramı* (E. Göztepe, Çev.). Metis.
- Schmitt, C. (2014). *Parlamentar demokrasinin krizi* (A. E. Zeybekoğlu, Çev.). Dost Kitabevi.
- Schumpeter, J. A. (2014). *Kapitalizm, sosyalizm ve demokrasi* (H. İlhan, Çev.). Alter Yayıncılık.
- Tocqueville, A. de. (2016). *Amerika'da demokrasi* (S. S. Özdemir, Çev.). İletişim Yayınları.
- Yetiş, M. (2013). Tocqueville ve çoğunluğun tiranlığı. Armağan Öztürk (Ed.), *Res Publica* içinde (s. 227-265). Doğu Batı Yayınları.
- Zabcı, F. (2015). Montesquieu: yasaların ruhu ve siyasal özgürlük, M. A. Ağaoğulları (Ed.), *Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler* içinde (s. 541-567). İletişim Yayınları.
- Zakaria, F. (1997). The Rise of illiberal democracy. *Foreign Affairs*, 76(6), 22-43.